

МУЗЕЙ МУХТАРА АШРАФИ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Исмоилова Фотима Иззат кизи

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, магистрант 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176011>

***Аннотация:** В статье рассматривается Дом-музей Мухтара Ашрафи как центр сохранения и изучения музыкального наследия Узбекистана. Освещаются история его создания, состав фондов и значение личного архива композитора, отражающего развитие профессиональной национальной музыки 1930–1970-х годов. Анализируется мемориальная экспозиция, раскрывающая творческий путь Ашрафи, его вклад в становление оперного и симфонического искусства, дирижёрской школы и музыкального образования. Отдельное внимание уделено современным направлениям работы музея: проведению лекций, концертов, творческих встреч и научных мероприятий. Подчёркивается роль музея как действующего культурно-просветительского пространства, объединяющего исследователей, музыкантов и студентов и способствующего сохранению исторической памяти о выдающемся композиторе.*

***Ключевые слова:** Мухтар Ашрафи, музей, симфоническая музыка, экспонат, композитор,*

В одном из типовых многоэтажных домов находится музей. На стене мемориальная доска: «В этом доме жил и работал с 1969 по 1975 годы выдающийся советский композитор и дирижер, народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и Государственной премии УзССР им.Хамзы, лауреат Международных премий им.Дж.Неру в Г.А.Насера, профессор Мухтар Ашрафи».

При входе в музей с портрета смотрит седой человек с волевым, мудрым, слегка усталым лицом. Имя этого человека неразрывно связано со своей историей узбекской советской музыки, этапы его жизни это страницы истории музыкальной культуры Узбекистана. Первая оркестровая партитура, первый оперный спектакль на узбекской сцене, первая узбекская опера, симфония...

Мухтар Ашрафи один из выдающихся узбекских композиторов, посвятивших всю свою жизнь развитию музыкальной культуры. В развитии узбекской музыкальной культуры ему, конечно же, должна быть отдана пальма первенства, поскольку, начиная с 30-х годов, все музыкальные события республики происходили либо по его инициативе, либо при его активном участии. Как композитор, сформировавшись под влиянием своих учителей, таких как С.Василенко, Мухтар Ашрафи сначала совместно с ним, а затем самостоятельно создал целый ряд талантливых произведений вписав яркую страницу в историю узбекской советской музыки. Будучи талантливейшим композитором, Ашрафи обладал редким даром общественного деятеля. Принимая активное участие во всесоюзных музыкальных акциях, он считал, что главное дело его жизни всячески способствовать развитию музыкального творчества, концертной деятельности и, вообще, всей музыкальной жизни своей родной республики.

Музей выдающегося узбекского композитора, дирижёра, педагога и общественного деятеля **Мухтар Ашрафи** является уникальным центром сохранения и популяризации музыкального наследия Узбекистана. Решение о создании музея было принято в 1976 году, сразу после кончины маэстро. Сегодня это первый в республике государственный музей, открытый и полностью посвящённый истории профессионального музыкального искусства страны.

Фонд музея насчитывает более 19 тысяч экспонатов. Его основу составляет личный архив Мухтара Ашрафи, охватывающий почти сорокалетний период развития музыкальной культуры Узбекистана от начала 1930-х до середины 1970-х годов. Эти материалы отражают становление национальной композиторской школы, формирование оперного и симфонического искусства, развитие дирижёрского исполнительства.

Экспозиция музея знакомит посетителей с ключевыми этапами развития узбекской профессиональной музыки. Первая национальная опера, первые симфонические произведения, становление музыкального театра всё это тесно связано с именем Мухтара Ашрафи и его творческой биографией. Среди экспонатов редкие документы конца 1920-х – начала 1930-х годов, афиши и программы первых постановок, рукописи ранних оперных и симфонических произведений, фотографии и ноты с автографами выдающихся деятелей мировой музыкальной культуры: **Дмитрий Шостакович, Рейнгольд Глиэр, Эмиль Гилельс, Арам Хачатурян, Узеир Гаджибеков** и других.

В мемориальном кабинете композитора полностью сохранена прижизненная обстановка. Здесь находится его обширная библиотека, включающая труды по истории, философии, искусствознанию, энциклопедии и словари, художественную, музыковедческую и нотную литературу на восточных и европейских языках.

Центральная часть экспозиции рассказывает о детских и юношеских годах композитора, его обучении в Бухаре и Самарканде, а также в **Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского**. Особое внимание уделено его роли как одного из основоположников национальной композиторской школы.

В музее широко представлена деятельность Ашрафи как художественного руководителя и дирижёра **Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои**, а также как организатора и первого руководителя Самаркандского театра оперы и балета.

Среди экспонатов музыкальные инструменты его отца, известного народного музыканта, рукописи, партитуры, афиши, сценические макеты и многочисленные фотографии, отражающие творческие и дружеские связи композитора.

Значительное место в экспозиции занимают материалы, посвящённые педагогической деятельности Мухтара Ашрафи. Будучи ректором и профессором Государственной консерватории Узбекистана, он подготовил целую плеяду талантливых музыкантов. Среди его учеников выдающийся дирижёр **Дилором Абдурахманова**, а также многие известные исполнители и педагоги, внесшие вклад в развитие музыкального искусства страны. На стендах представлены отзывы известных музыкантов о педагогическом таланте Ашрафи, фотографии с учениками и материалы оперной студии консерватории.

Отдельный раздел экспозиции посвящён общественной и международной деятельности композитора. Музей хранит сувениры и памятные подарки, привезённые им

из зарубежных поездок, в том числе от таких выдающихся политических деятелей, как **Джавахарлал Неру** и **Индира Ганди**. Эти материалы свидетельствуют о широком международном признании узбекской музыкальной культуры.

Сегодня музей это не только мемориальное пространство, но и активно действующий культурно-просветительский центр. В музыкальном салоне проводятся концерты, вечера памяти, творческие встречи, заседания студенческих кружков и научные конференции. Посетители могут прослушать записи произведений композитора и ознакомиться с редкими архивными материалами.

Музей регулярно посещают музыканты, исследователи, студенты, представители культуры из разных стран мира. В книге отзывов сохранились тёплые записи деятелей науки и искусства, подчёркивающие особую атмосферу музея атмосферу уважения к традиции, творчеству и духовному наследию. Музей Мухтара Ашрафи это не просто собрание экспонатов. Это живая летопись становления профессиональной музыкальной культуры Узбекистана, пространство, где сохраняется и переосмысливается национальное художественное наследие.

Дом-музей Мухтара Ашрафи, расположенный на улице Великого шелкового пути в Ташкенте, сегодня хорошо известен не только специалистам, но и широкой публике. Здесь побывали тысячи гостей зарубежные туристы, музыканты, исследователи, ученики композитора, а также все, кому близка его музыка и кто интересуется историей музыкальной культуры Узбекистана. Однако главными и постоянными посетителями музея остаются истинные любители музыки и студенческая молодежь. Директор музея бережно хранит книгу отзывов, страницы которой отражают высокий статус этого культурного пространства. Многие посетители называют музей одним из наиболее значимых центров культурной жизни страны. В разные годы здесь оставили свои записи известные деятели искусства и культуры, среди них композитор **Тихон Хренников**, певица **Халима Насырова**, легендарная артистка **Тамара Ханум**, писатель **Камиль Яшен**, а также лётчик-космонавт **Владимир Джанибеков**. В своей записи Джанибеков отметил: *«Музей Мухтара Ашрафи – выдающегося сына узбекского народа – это частица истории не только Узбекистана, но и всей нашей Родины»*.¹ Эти слова и сегодня сохраняют свою актуальность, подчёркивая значение музея как хранителя национальной культурной памяти.

Создатели музея сохранили квартиру композитора в том виде, какой она имела при его жизни. Мемориальное пространство позволяет посетителям ощутить атмосферу, в которой рождались его произведения. Основу фонда составляет личный архив Мухтара Ашрафи, переданный его семьёй государству. В музее ведётся систематическая работа по сбору, научному изучению и каталогизации материалов, связанных с его творчеством и историей развития профессиональной музыки страны. Особое впечатление производит кабинет композитора место, где были созданы его последние произведения. Портрет Мухтара Ашрафи, письма из разных стран, свидетельствующие о международном интересе к его музыке, рукописи, фотографии, программы концертов всё это формирует цельный образ художника и эпохи.

Дом-музей активно развивается и не ограничивается традиционными формами экспозиционной работы. В уютном зале регулярно проводятся лекции, камерные

¹ Книга. Ф.Ашрафи, Т.Соломонова, Е.Темина. «Мухтар Ашрафи. Документальный очерк жизни и творчества». Ташкент, 2004 г. 239 стр.

концерты, творческие встречи, музыкально-литературные вечера и научные дискуссии. В мероприятиях принимают участие преподаватели и студенты **Государственная консерватория Узбекистана**, молодые исполнители, исследователи и деятели культуры. Таким образом, музей выступает не только как мемориальный объект, но и как современная площадка музыкального просвещения и культурного диалога.

Живёт память о Мухтаре Ашрафи одном из тех мастеров, кто с вдохновением и настойчивостью возвращал древо современной музыкальной культуры Узбекистана. И сегодня это древо продолжает расти, а дом-музей остаётся его духовным корнем и живым символом преемственности поколений. Сегодня, в условиях активного развития культурной политики страны и возрождения национальных традиций, музей продолжает играть важную роль в формировании исторической памяти и воспитании нового поколения музыкантов. Память о Мухтаре Ашрафи живёт в его произведениях, учениках, последователях и в стенах музея, который остаётся важнейшим центром музыкальной культуры современного Узбекистана.

Список литературы:

1. Книга. Ф.Ашрафи, Т.Соломонова, Е.Темина. «Мухтар Ашрафи. Документальный очерк жизни и творчества». Ташкент, 2004 г. 239 стр.